

Мундарижа

Тўқимачилик sanoati

Азизхон ТИЛЛЯХОДЖАЕВ.

Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик sanoati корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари

3

Қишлоқ хўжалиги

Соҳибжон ТОПИЛДИЕВ.

Аграр муносабатлар иқтисодий категория сифатида

7

Инновация

Нодиржон ИБРАГИМОВ, Юлдуз МУХАММАДИЕВА,

Юлдуз АДИЛОВА, Жасурбек БЕБУТОВ.

Минтақа салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда уй-жой коммунал соҳасига инновацион ёндашув

10

Бандлик

Бердимуроф БОЗОРОВА,

Нодира УЛУГМУРАДОВА.

Худудларда аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлари

13

Бухгалтерия ҳисоби

Норбўта БАБАХАЛЛОВ.

Темир йўл транспорти корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва иқтисодий таҳлил услубиетини такомиллаштириш

16

Elektroenergetika sanoati

Mash'al SAIDOV, Ixtiyor XAMRAQULOV.

Elektroenergetika sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishida iqtisodiy faoliyat samaradorligini baholash

19

Иқтисодиёт

Саломаат НОРОВА.

Худудларда иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг инновацион йўналишлари

22

Бошқарув

Бахтияржон МУЛЛАБАЕВ.

Минтақавий ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий соҳаларидаги номуносибликни стратегик тартибга солиш усуллари

24

Sanoat

Nodirjon IBRAGIMOV, Yulduz MUXAMMADIYEVA.

Ekonometrik modellash tirishda ko'p omilli regressiya usulini sanoat korxonalarida tadqiq qilinishi

26

Tahlil

Mash'al SAIDOV, Ixtiyor XAMRAQULOV.

Respublika elektroenergetika sanoati korxonalarida barqaror rivojlanishning zamonaviy mexanizmlari

29

Investitsiya

Salima XASHIMOVA.

Barqaror rivojlanish standarti: yashil taksonomiya

32

Хорижий инвестиция

Жаҳонгир ҲОШИМОВ.

Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг эконометрик моделлар асосидаги таҳлили

34

Қишлоқ хўжалиги

Бахытжан ХАБИБУЛЛАЕВ.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жойлаштириш тушунчаси ва тамойиллари

38

Кластер

Баходир ШОДМОНОВ.

Пахта-тўқимачилик кластерлари инвестицион фаолияти самарадорлигини оширишнинг назарий-усlubий асослари

41

Туризм

Азиза МАХМУДОВА.

Туризм соҳасида таълим ва илмий тадқиқот ишларини диверсификация қилиш тенденциялари

45

Тадқиқот

Шахноза АВЕЗОВА.

Меҳнат салоҳиятини такомиллаштиришнинг айрим масалалари

48

Elektron tijorat

Зухра ОТАКУЗИЕВА

Elektron tijorat konsepsiyasi va o'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirishning ahamiyati

50

Bank tizimi

Farrux ERKINOV

O'zbekiston bank amaliyotida "yashil kreditlar" tizimi va uni takomillashtirish masalalari

53

Статистик таҳлил

Шавкат ДЖУМАНИЯЗОВ.

Тошкент вилояти фермер хўжалиқларидаги иқтисодий жараёнлар ва тенденцияларнинг кўп омилли статистик таҳлили

56

Raqamli texnologiya

Baxtiyor NOSIROV.

Mintaqaning kommunal xizmatlar sohasida aloqa va axborotlashtirish tizimini rivojlantirishni modellashtirish

59

Стратегиya

Ирода БЕРДИҚУЛОВА.

Самарқанд вилоятида туризм соҳасини асосий драйвер тармоққа айлантиришнинг механизмлари

62

Tadqiqot va xulosa

Abduraxmon ASRAQULOV.

Turizm sohasida mavsumiy tebranishlarini tekislash imkoniyatlari

65

Tendentsiya

Бибисара ЕРЕЖЕПОВА.

Республикада маиший хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш ҳолати ва тенденциялари

68

Boshqaruv

Kamiljon URINOV.

Xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

72

Назария

Азизбек ҒОФУРОВ.

Ўзбекистонда соғломлаштириш туризми ривожланишининг назарий асослари

74

Islohot

Yashnarbek ERGASHOV.

Dehqon xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohatlar va rivojlantirish mexanizmi

76

Жараён

Муътабархон ДЖУМАНИЯЗОВА.

Тўқимачилик корхонаси бизнес жараёнларини диагностика қилиш ва прогноз қилиш тизимини такомиллаштириш

80

Туристтик дестинация

Анвар КАРИМОВ.

Туристтик дестинацияларнинг турлари, таснифи ва ривожлантириш омиллари

83

Инновация

Комилжон ҲРИНОВ.

Хизматлар соҳасини ривожлантиришни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий жиҳатлари

86

Газначилик ҳисоби

Ботир ТҮҲИЙНОВ.

Бюджет ташкилотларида смета харажатлари ҳисобининг ташкилий-усlubий масалалари

88

Содержание

Экономика

Саодат ИБРАГИМОВА.

Перспективные направления развития «Зеленой» экономики в Узбекистане

90

Бизнес

О. ХАМРАКУЛОВА,

Р. ТУРДЫБЕКОВ.

Влияние пандемии на гостиничный бизнес Узбекистана

93

Маркетинг

Ш. МАМАТКУЛОВА.

Основные инструменты маркетинга в развитии производства и сбытовой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики

95

Предпринимательство

Фатима КАСИМОВА, Ш. ЖАЛИЛОВ.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан

98

Промышленность

Камола ХАЙДАРОВА.

Принципы и методы реализации маркетинговых исследований в химической отрасли

101

Развитие

О. ГИМРАНОВА.

Международные денежные переводы как фактор устойчивого развития национальной экономики

104

ТАҲРИР КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Қаландар АБДУРАҲМОНОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ | ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Z. Kliment LAZARASHVILI (Климент ЛАЗАРАШВИЛИ), MBA, JD, PhD.

Georgian international University президенти (АҚШ)

Президент Georgian international University (США)

Gerhard FELDMEYER (Герхард ФЕЛДМАЙЕР)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Германия)

доктор экономических наук, профессор (Германия)

Masato HIWATARI (Масао ХИВАТАРИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Япония)

доктор экономических наук, профессор (Япония)

Sung Dong KI (Сунг Донг КИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси)

доктор экономических наук, профессор (Республика Корея)

Нагмет АИМБЕТОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

Юрий ОДЕГОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Россия)

доктор экономических наук, профессор (Россия)

Фармонкул ЭГАМБЕРДИЕВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Игорь БУТИКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин КАЛОНОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Дилафруз НАСЫРХОДЖАЕВА

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Абдурашид ҚОДИРОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Адхам БЕКМУРОДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин ПЎЛАТОВ

иқтисодиёт фанлари доктори

доктор экономических наук

Дурбек АХМЕДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Бахтиёр ИСЛОМОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Баҳодир УМУРЗАКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

UOʻT: 338.467;330.341.

Xizmat koʻrsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

Совершенствование организационно-экономических механизмов управления сферой услуг

Improving organizational and economic mechanisms for managing the service sector

Urinov Kamiljon Kazimovich,
Fargʻona davlat universiteti tadqiqotchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat koʻrsatish sohasini boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish imkoniyatlari oʻrganib chiqiladi. Xizmat koʻrsatish sohasi tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan zamonaviy iqtisodiyotda ushbu sohani boshqarishning samarali usullarini izlash zarur. Xizmat koʻrsatish sohasini boshqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin boʻlgan turli usullar va vositalar tahlil qilinadi. Bunda samarali boshqaruv modellarini ishlab chiqish, biznes jarayonlarini optimallashtirish, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va rentabellikni oshirish kabi tashkiliy-iqtisodiy jihatlarga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Kalit soʻzlar: tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, raqobatbardoshlik, axborot texnologiyalari, optimallashtirish.

Аннотация. В данной статье исследуются возможности совершенствования организационно-экономических механизмов управления сферой услуг. В условиях современной экономики, где сфера услуг занимает все более важное положение, необходимо найти эффективные подходы к управлению данным сектором. Анализируются различные методы и инструменты, которые могут быть применены для оптимизации процессов управления сферой услуг. Особое внимание уделяется организационным и экономическим аспектам, таким как разработка эффективных моделей управления, оптимизация бизнес-процессов, повышение качества предоставляемых услуг, оптимизация затрат и повышение прибыльности.

Ключевые слова: организационно-экономические механизмы, конкурентоспособность, информационные технологии, оптимизация.

Annotation. This topic explores the possibilities of improving organizational and economic mechanisms for managing the service sector. In a modern economy, where the service sector is becoming increasingly important, it is necessary to find effective approaches to managing this sector. Various methods and tools that can be used to optimize service sector management processes are analyzed. Particular attention is paid to organizational and economic aspects, such as developing effective management models, optimizing business processes, improving the quality of services provided, optimizing costs and increasing profitability.

Keywords: organizational and economic mechanisms, competitiveness, information technology, optimization.

Zamonaviy dunyoda xizmat koʻrsatish sohasi iqtisodiyotda asosiy oʻrinni egallaydi, aholi va turli sohalardagi korxonalar ehtiyojlarini qondiradi.

Texnologiyaning jadal rivojlanishi va isteʼmolchilarning xohish-istaklarining oʻzgarishi sharoitida xizmatlar koʻrsatuvchi tashkilotlar tashkiliy va iqtisodiy boshqaruv mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirishga muhtoj. Bu oʻzgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish, raqobatbardoshlikni oshirish va koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatining yuqori darajasini taʼminlash zarurati bilan bogʻliq. Xizmat koʻrsatish sohasi turizm, mehmonxonalar, restoranlar, transport, moliya, taʼlim, sogʻliqni saqlash va boshqa sohalarning keng doirasini qamrab oladi. Ushbu sohada raqobat yuqori, bu esa tashkilotlardan koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini doimiy ravishda oshirish va ularning narxini pasaytirishni talab qiladi [1].

Xizmat koʻrsatish sohasidagi tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv mexanizmlari turli jihatlarni oʻz ichiga oladi, ular oʻz navbatida oʻzaro bogʻliqdir:

Innovatsion yondashuv va texnologiyalardan foydalanish, raqamli yechimlarni joriy etish, jarayonlarni avtomatlashtirish va tahliliy vositalardan foydalanish ish samaradorligini oshirish va koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish imkonini beradi [2].

Tashkiliy va iqtisodiy

mexanizmlar murakkab va koʻp qirrali jarayondir, shuning uchun uni takomillashtirishning bir necha bosqichlari mavjud:

1. Bozor va raqobatbardoshlikni tahlil qilish: xizmatlar bozorining hozirgi holatini tahlil qilish, mijozlar ehtiyojlarini oʻrganish va oʻz korxonangizning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash uchun raqobatchilarni tahlil qilish.

2. Xizmatlar sifatini oshirish: sifat menejmenti tizimini ishlab chiqish va joriy etish, xodimlarni oʻqitish, jarayonlarni standartlashtirish, shuningdek, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini doimiy ravishda yaxshilash maqsadida mijozlar bilan qayta aloqa tizimini joriy etish.

3. Biznes jarayonlarini optimallashtirish: samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida xarid va ishlab chiqarishdan marketing va mijozlarga xizmat koʻrsatishgacha boʻlgan barcha biznes jarayonlarni tahlil qilish va optimallashtirish.

4. Xodimlar malakasini rivojlantirish: xodimlarni oʻqitish va rivojlantirish, ragʻbatlantiruvchi korporativ madaniyatni yaratish, etakchilik qobiliyatlarini va jamoaviy ishlarni rivojlantirish.

5. Axborot texnologiyalarini joriy etish: boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, boʻlimlar oʻrtasidagi oʻzaro

1-chizma. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning aspektlari.

hamkorlikni yaxshilash, shuningdek, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zamonaviy IT yechimlardan foydalanish [3].

6. Natijalarning monitoringi va tahlili: faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari monitoringi tizimini joriy etish, natijalarni muntazam tahlil qilish va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga muvofiq boshqaruv strategiyasini tuzatish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish ushbu sohadagi tashkilotlarning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining zarur shartidir. Innovatsion yondashuvlardan foydalanish, kadrlar malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish korxonalar faoliyati samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Danilyuk N.V. Obespecheniye konkurentosposobnosti organizatsiy sfery uslug na osnove metodov upravleniya kachestvom: dis. kand. ekon. nauk: 08.00.05, Danilyuk Natalya Vladimirovna. SPb., 2011. pp. 153.
2. Konoplyannik T.M. Razvitiye metodov ekonomicheskogo upravleniya v sfere obsluzhivaniya : (Na primere negosudarstvennogo sektora okhrannykh uslug): dis. kand. ekon. nauk: 08.00.05, Konoplyannik Tatyana Mikhaylovna. SPb., 2000. pp.135.
3. Каххорова М.А. Технологии индустрии 4.0. в производственных процессах. «Экономика и социум» №11(114) 2023 // www.iupr.ru 772-775 стр.

УЎТ: 338.486(575.1)

Ўзбекистонда соғломлаштириш туризми ривожланишининг назарий асослари

Теоретические основы развития оздоровительного туризма в Узбекистане
Theoretical foundations of the development of health tourism in Uzbekistan

**Гофуров Азизбек Умаржонович,
Фаргона давлат университети
мустақил тадқиқотчиси.**

Аннотация. Мақолада соғломлаштириш туризми ривожланишининг назарий асослари таҳлили амалга оширилган бўлиб, Республикада соғломлаштириш туризмининг ривожланиши кўп ҳолларда рекреацион талаб ва таклифнинг ўзаро мутаносиблиги, мослиги ва тўла қониқтирилиши билан белгиланиши асослаб берилган. Тадқиқотнинг илмий янгилиги сифатида соғломлаштириш туризми фаолият турлари ҳамда соғломлаштириш хизматлари бозори ривожланишига таъсир этувчи омиллар асосланган.

Калитли сўзлар: соғломлаштириш туризми, соғломлаштириш хизматлари бозори, рекреацион талаб, рекреацион таклиф, соғломлаштириш фаолияти, рекреация ресурслари.

Аннотация. В статье проведен анализ теоретических основ развития оздоровительного туризма, исходя из которого развитие оздоровительного туризма в нашей республике во многом определяется взаимной пропорциональностью, целесообразностью и полным удовлетворением рекреационного спроса и предложения. Как научная инновация исследования, велнес-туризм основан на видах деятельности и факторах, влияющих на развитие рынка велнес-услуг.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, рынок оздоровительных услуг, рекреационный спрос, рекреационное предложение, оздоровительные мероприятия, рекреационные ресурсы.

Abstract. The article carried out an analysis of the theoretical foundations of the development of wellness tourism, on the basis of which the development of wellness tourism in our Republic is largely determined by the mutual proportionality, suitability and complete satisfaction of recreational demand and supply. As a scientific innovation of the study, wellness tourism is based on the types of activities and factors affecting the development of the wellness services market.

Key words: wellness tourism, wellness services market, recreational demand, recreational offer, wellness activities, recreational resources.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти қисқа давр ичида туризм соҳаси ҳисобига катта салоҳиятга ва уни мунтазам йирик даромад келтирувчи соҳага айлантириш имкониятига эга. Бу борада катта туристик салоҳиятга эга бўлган мамлакатимизда ҳам ушбу салоҳиятга таянган ҳолда макроиқтисодий барқарорлик ҳамда улкан ютуқларга эришиш имконияти мавжуд. Бунга мамлакатимиз Президенти ва ҳукумати томонидан кўрилаётган чора-тадбирлар ва ишлаб чиқиладиган дастурлар кенг имкон бермоқда.

Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб миллий туризм соҳасига алоҳида эътибор бериб келинаётганлиги натижасида бугунги кунга келиб туризм соҳаси миллий иқтисодиётда ўз ўрнига эга бўлган ва етакчи соҳалардан бирига айланиб бормоқда. Жумладан, мазкур соҳани янада ривожлантириш бўйича 2016 йил 2 декабрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди. Мазкур фармоннинг мақсади мамлакат иқтисодиётининг стратегик тармоғи сифатида туризми жадал ривожлантириш учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, ҳудудларнинг улкан туризм салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, туризм тармоғини бошқаришни тубдан такомиллаштириш, миллий туризм маҳсулотларини яратиш

ва уларни жаҳон бозорларида тарғиб қилиш, туризм соҳасида Ўзбекистоннинг ижобий қиёфасини шакллантиришдан иборатлиги белгиланган¹.

Республикамизда соғломлаштириш туризмининг ривожланиши кўп ҳолларда рекреацион талаб ва таклифнинг ўзаро мутаносиблиги, мослиги ва тўла қониқтирилиши билан белгиланади.

Россиялик олимлар А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлевларнинг таъкидлашича, соғломлаштириш атамаси дастлаб АҚШда XIX асрнинг 90-йилларида меъёрланган иш куни, дам олиш кунлари ва таътилларнинг йўлга қўйилиши маъносида илмий адабиётларга киритилган ва саломатликни тиклаш, соғломлаштириш ҳамда ушбу фаолият олиб бориладиган макон мазмунини англатган².

В.А. Квартальновнинг фикрича, соғломлаштириш бу – инсоннинг жисмоний, интеллектуал ва эмоционал кучини кенгайтирилган тарзда қайта тиклаш жараёнидир. АҚШ миллий туризм сиёсати тадқиқотлар марказининг таърифига кўра эса, рекреация бу – инсонларнинг бўш вақтидан персонал фойдаланиш жараёни ҳисобланади³.

Фикримизча, соғломлаштириш туризмининг инсонлар дам олиш объектларида ўз соғлигини ва меҳнатга қобилиятини қайта тиклаши, сайёҳлик йўли билан табиатнинг турли масканларига бориши, архитектура ва тарихий ёдгорликларни бориб кўриши

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабридаги “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4861-сонли Фармони. (ЎРК, 2016 й., 49-сон, 558-модда, 2017 й., 1-сон, 3-модда).

² А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. “Курортное дело”. – М.: КНОРУС, 2006. – с 11.

1.2-чизма. Соғломлаштириш туризмнинг фаолият турлари⁵

маъносида тушуниш мақсадга мувофиқдир. Соғломлаштириш туризми ўз ичида бир қанча соҳалардан иборат бўлиб, уларга курорт-санаторий ва шу каби бошқа объектларда соғлиқни тиклаш, сайёҳлик йўли билан табиатнинг гўзал гўшаларига (дарё, кўл, ўрмон, тоғ, ғор, шаршара ва б.) бориш, спорт билан шуғулланиш ҳамда ноёб тарихий ва архитектура ёдгорликлари билан танишиш кабилар киради.

Соғломлаштириш фаолияти – тиббий-илмий интизом, табиий-иқлимий ва олдиндан шакллантирилган жисмоний хусусиятлар, уларнинг инсон организмидаги фаолият жараёнлари, касалликларни даволаш ва олдини олишдаги фаолият ҳисобланиб, унинг мақсади саломатликни яхшилашдир⁴.

Фикримизча, соғломлаштириш туризми фаолияти – аҳолини индивидуал ва ижтимоий

соғломлаштиришда табиий ва рекреацион ресурслар ҳамда миллий рекреацион мажмуалардан (санаторий инфратузилмаси ва инсон ресурсларидан) оқилона фойдаланишдир.

Соғломлаштириш туризми фаолият турларини назарий жиҳатдан ўрганиш ушбу фаолият турларини 1-чизмада кўрсатилган тартибда таснифлаш мумкинлигини кўрсатади.

Соғломлаштириш туризми фаолияти бевосита рекреация ресурслари асосида шаклланади. Рекреация ресурслари табиий ва маданий, иқтисодий, тарихий ресурсларни бир қисмидан иборат бўлиб, келиб чиқиши ва фойдаланиш хусусиятларига кўра улар икки гуруҳга ажратилади: табиий ва антропоген рекреация ресурслари.

Соғломлаштириш туризми фаолияти рекреация объектлари негизда амалга оширилади ва “рекреация объекти” атамаси билан юритилади. Мавжуд адабиётларда атамага турлича

ёндашувлар мавжуд. Манбаларни ўрганиш асосида тадқиқот жараёнида “рекреация объекти” атамасига мантиқий жиҳатдан энг мос бўлган ёндашувларни ажратиш ва улардаги фикрлар асосида унинг мазмунига аниқлик киритишга ҳаракат қилинди.

Рекреация объекти – дам олиш учун ишлатиладиган чекланган майдон ёки табиий ҳудуддир. Рекреация фаолияти айнан рекреация объекти негизда амалга оширилади.

Бизнинг фикримизча, туристик-соғломлаштириш объектлари – одамлар бўш вақтида жисмоний ва ақлий қобилиятини тиклаш учун зарур шароит ва хизматларни таклиф этувчи салоҳиятга эга табиий ҳудудда жойлашган объект бўлиб, ушбу объектнинг хусусиятлари ва салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда рекреация хизматлари таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов / С.А. Боголюбова. – М.: Академия, 2009. – 256 с.
2. Борисова А.В. Курортное дело и оздоровительный туризм: учебное пособие / - Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 114 с.
3. Homidov K. (2023). Organizational and economic foundations of the organization of tourist complexes in the development of tourism in the regions. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(7), 44-50.
4. Homidov Kakhkhorali Kurbonali ugli. (2023). Objective need for the formation and sustainable development of tourist complexes in the regions: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151902>. IQRO , 4(2), 42-45.
5. Хомидов К. (2023). O‘zbekistonda turistik majmualar faoliyatini boshqaruv samaradorligi oshirish yo ‘llari. Economics and Innovative Technologies, 11(3), 154-160.
6. Хомидов Х. (2023). Худудларда туристик мажмуалар фаолиятини шакллантириш ва тизимли бошқариш асосида худудлар туристик салоҳиятидан самарали фойдаланиш масалалари. “Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., 412-415.
7. Хомидов Қ.Қ. (2023). Организационно-экономический механизм развития туристических комплексов. In Новые технологии в учебном процессе и производстве (pp. 370-372).
8. Хомидов Қ.Қ. (2023). Инновационные преимущества использования информационных технологий в туристической деятельности. Современные вопросы естествознания и экономики (pp. 421-424).
9. Хомидов К.К. (2019). Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. Инновационная наука, (7-8), 64-66.
10. Хомидов К.К. (2019). Перспективный комплекс экономики Узбекистана. In Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии (pp. 54-56).
11. Homidov K. (2023). Conceptual approaches to the formation of a model for the sustainable development of tourist complexes. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(7), 33-38.

³ Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с.

⁴ А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. Курортное дело. – М.: КНОРУС, 2006. – с 12.

⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Dehqon xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlar va rivojlantirish mexanizmi

Сельскохозяйственные реформы
и механизм развития

Agricultural reforms and development mechanism

Ergashov Yashnarbek Istamovich,
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot
instituti "Ekonometrika va
statistika" mutaxassisligi
tayanch doktranti.

Annotatsiya. Dehqon xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlar va rivojlantirish mexanizmi keng o'rganilib, nazariy jihatlar yoritilgan. Dehqon xo'jaligi sohasini rivojlanishi uchun yangi yondashuvlarni, model va usullarni izlash hamda joriy etish haqida fikr yuritilgan. Dehqon xo'jaligi sohasini rivojlantirish bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Dehqon xo'jaligi, agrar tarmoq, ehtiyoj, modernizatsiya qilish, rivojlanish mexanizmi, ekonometrik model, modellashtirish apparati, o'sish sur'ati, korrelyatsiya, garmonik tebranish.

Аннотация. Широко изучаются реформы и механизм развития в области сельского хозяйства, разъясняются их теоретические аспекты. Рассмотрен поиск и внедрение новых подходов, моделей и методов развития аграрного сектора. Приведены выводы и предложения по развитию агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная сеть, потребность, модернизация, механизм развития, эконометрическая модель, аппарат моделирования, темп роста, корреляция, гармонические колебания.

Abstract. The reforms and the mechanism of development in the field of agriculture are widely studied and their theoretical aspects are explained. The search for and implementation of new approaches, models and methods for the development of the agricultural sector was considered. Conclusions and proposals on the development of the agricultural sector are given.

Key words: Agriculture, agrarian network, need, modernization, development mechanism, econometric model, modeling apparatus, growth rate, correlation, harmonic oscillation.

Kirish. Jahonda dehqon xo'jaligi barqaror rivojini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanishning maqbul nisbatlarini aniqlash, mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqaruvni tashkil qilishda ekonometrik usullardan foydalangan holda optimal yechimlarga ega bo'lish, dehqon xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishning istiqboldagi prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish asosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga doir ilmiy tadqiqot ishlariga alohida ahamiyat berilmoqda. Olib boriladigan tadqiqot ishlarida dehqon xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishni boshqarish jarayoniga yangi usullarni, sohaga innovatsion texnologiyalarning tadbirini kuchaytirish asosida mahsulotning resurs hajmini kamaytirish, rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashda miqdoriy usullardan foydalanish bo'yicha ustuvor bo'lib kelmoqda.

Yangi O'zbekistonni barpo etishda dehqon xo'jaligiga boshqaruvning zamonaviy usullari, mahsulot ishlab chiqarish bosqichlariga yangi texnologiyalarni joriy qilgan holda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, dehqon aholisi turmush faravonligi masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida "Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, xususan, tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar

sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish"¹ kabi qator vazifalar belgilangan. Shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Taraqqiyot strategiyasi" da milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash ustuvor yo'nalishi bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida, xususan, dehqon va fermerlar daromadini bir necha baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish, suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish va suvni tejash bo'yicha alohida davlat dasturini amalga oshirish, chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini 1,5–2 baravar ko'paytirish, meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog'lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarini 2 baravar ko'paytirib, eksport salohiyatini 1 mlrd dollarga oshirish rejalashtirilgan². Natijada, dehqon xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqarishda zamonaviy tadqiqot usullari, ekonometrik modellardan foydalangan holda soha taraqqiyotining istiqbolli yo'nalishlariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish muhimlik kasb etmoqda.

Dehqon xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonining murakkabligini hisobga olib, uni "qora quti" tamoyili asosida modellashtirish mavjud murakkablikdan holi tadqiqot ob'ektiga aylantiradi.

Dehqon xo'jaligi mahsulotlarining katta ulushi to'g'ridan-to'g'ri iste'molga yo'naltirilganligi uning tarkibiy xavfsizligini talab etadi. Masalaning nozik jihati shundaki, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni.

² 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. /Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son / <https://lex.uz/docs/5841063>

tovar mahsulot sifatida realizatsiya qilinishi ma'lum standart talablariga mos kelishini ta'qozo etadi. Ekonometrik modellashtirish apparati mahsulotning bozor iqtisodiyotida barqarorlik qonuniyatlarini miqdoriy o'zgarishlarga asoslanib aniqlash va zaruriy talab o'zgarishlarini oldindan belgilash imkoniyatlarini yaratadi.

Ishlab chiqarishning talabning ortishi sur'atiga ta'sir etuvchi omillar orqali yuz beradi. Ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqarishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash hamda bu omillarning ta'sir darajasini va yo'nalishini bilish muhim hisoblanadi. Bu esa chuqur ekonometrik tahlillar asosida amalga oshiriladi. Ekonometrik tahlillar maxsus tahlillash usullari hisoblangan korrelyatsion, garmonik, spektral, klasterli va boshqalar yordamida bajariladi.

Ishlab chiqarish usullari xilma-xilligi va bir jarayonda ularning ishtiroki ishlab chiqarish natijasiga umumiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin, ularning samaradorligi turlicha bo'lib, umumiy ma'lumotlardan ularni farqlash tarkibiy ko'rsatkichlarning bog'liqlik ta'sirlarini baholash bilan amalga oshiriladi.

Ma'lumki, hozirgi vaqtda eng dolzarb masalalardan biri bu dehqon xo'jaligi mahsulotlarini saqlashdir. Yetishtirilgan mahsulotlarning saqlanish davri, sharoiti turlicha bo'lishi jarayonni yanada murakkablashtiradi. Shu sababli xavfsizlik sharoitlarining tabiiy qonuniyatlarini bilish va ular asosida iqtisodiy masalalarni to'g'ri qo'yish va yechish zarurdir. Bu jarayon ekonometrikaning vazifalaridan biridir.

Mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishda va iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sohaning individual muammolarini yechishda ham ekonometrik modellashtirishning ahamiyati kattadir. Ekonometrik modellar yordamida optimal rejalashtirish, ishonchli prognozlash, to'g'ri qaror qabul qilishni ta'minlash, zamonaviy texnologiyalarni

sohaga qo'llash va foydalanishning samaradorlik me'zonlarini ishlab chiqish, ta'minot harajatlarini minimallashtirish omillarini baholash va boshqa keng ko'lamli masalalarni amaliy jihatdan yechish mumkin.

Adabiyotlar tahlili. F.A. Brokgaуз va I.A. Yefronlar muallifidagi ensiklopedik lug'atda "Dehqon xo'jaliklari – iqtisodiy kategoriya sifatida oila rahbari va uning a'zolari mehnatiga tayangan mayda tovar ishlab chiqaruvchi qishloq xo'jaligi korxonasidir"³. A. Bobok dehqon xo'jaliklarining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni va ahamiyatiga baho berib, "aholi tomorqa xo'jaliklari hozirgi kundagi bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlovchi va shuning ortidan aholi daromadlarini oshiruvchi asosiy manbadir, shuningdek, o'lkada ishsizlikning o'sishi xavf solib turgan davrda ish o'rnlari taklif etayotgan alohida xo'jalik yurituvchi mahalliy qishloq xo'jalik shaklidir"⁴, deya alohida ta'rif bergan.

Tadqiqot metodologiyasi. Dehqon xo'jaligi mahsulotlar hajmini oshirishning rivojlanishini tahlil va prognoz qilishning iqtisodiy-matematik va ekonometrik usullari tadqiqotning metodologik jihatlarini tashkil etadi. Tadqiqotda axborotlar noravshanligini tashkil qiluvchi to'plamlar va unga kiruvchi omillar tahlil qilishning uslubiy yondashuvi asoslanadi. Noravshan to'plamlar axborot bazasi asosida prognozlash hamda optimallashtirishning imitatsion modellari ishlab chiqiladi va ular dehqon xo'jaligi ma'lumotlari asosida sinab ko'riladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi (asosiy qism). Keyingi yillarda mamlakatimiz dehqon xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, dehqon xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurs

tejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda dehqon xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilanadi:

- aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini oziq-ovqat bilan ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, dehqon xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini ijtimoiy ob'ektlar bilan integratsiyalash;

- boshqoqli don yetishtirishda davlat intervension xaridlar tizimini joriy qilish, dehqon xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmidan bosqichma-bosqich voz kechish hamda boshqoqli donni reja asosida bozor narxlarida sotib olish mexanizmini joriy etish;

- toza oziq-ovqat iste'mol madaniyatini targ'ib qilish bo'yicha uzoq muddatli dastur ishlab chiqish;

- xalqaro darajada tan olingan uslubiyatlar va ilg'or tajribalar asosida oziq-ovqat xavfsizligini baholash tizimini joriy qilish hamda doimiy monitoring qilish;

- ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulot turlari ishlab chiqarishni ommalashtirishga doir tarmoq dasturlarini ishlab chiqish;

- chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish, baliq va parranda go'shti, shuningdek, sut ishlab chiqarishni barqaror o'sishiga qaratilgan tadqiqot ishlarini olib borish.

Ma'lumki, ayni paytda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklari yetakchilik qilmoqda. Dehqon xo'jaligi mahsulotlarning ishlab chiqarish sur'atini kuzatadigan bo'lsak, don ekinlari, sut mahsulotlari va qorako'l terini ishlab chiqarish hamda qo'y va echkilar soni o'sish sur'atlari fermer xo'jaliklari, go'shtni ishlab chiqarish hamda parrandalar soni o'sish sur'ati esa – dehqon

³ Брокгауз Ф.А. ва Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. – М., 2014; Стр. 480.

⁴ Бобок А. Развивать малые формы хозяйствования. // АПК: экономика, управление. – М., 2018, №9. С.36–37.

xo'jaligi korxonalarda yuqori, qolgan dehqon xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha o'sish sur'atlari dehqon xo'jaliklarida kuzatilgan. Hududlar kesimida kuzatadigan bo'lsak, dehqon xo'jaliklarning yalpi hududiy mahsulotidagi eng yuqori ulushi Surxondaryo (69,3 %), Navoiy (68,0 %), Buxoro (68,4 %), Namangan (68,0 %) viloyatlarda, dehqon xo'jaliklarining eng yuqori ulushi – Samarqand (42,5 %), Sirdaryo (40,9 %), dehqon xo'jaligi korxonalarining ulushi Toshkent (4,3 %), Navoiy (3,1 %) viloyatlarda eng yuqori ekanligi kuzatilgan.

Yerdan foydalanish unumdorligini kuzatadigan bo'lsak, garchi Qashqadaryo (13,6 %), Jizzax (10,3 %) va Samarqand (10,1 %) viloyatlarda eng ko'p ekin maydoni bo'lsa ham, ammo 1 gektar yer maydonidan olingan daromad Navoiy (39813,0 ming so'm), Andijon (33889,9 ming so'm) va Toshkent (28091,7 ming so'm) viloyatida yuqori⁵.

Meva–sabzavot mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar, xususan, dehqon xo'jaligi mahsulotlari marketingining shakllanishi va rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir etadi. Ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- a) tabiiy–iqlim sharoitlar;
- b) moddiy–texnik va ilmiy–texnologik sharoitlar;
- v) tashkiliy–iqtisodiy sharoitlar;
- g) ijtimoiy sharoitlar.

Har bir omil o'z funksional vazifalarida bir–biri bilan uzviy bog'lanib ketadigan bir nechta belgilardan iborat.

Tabiiy–iqlim sharoitlar dehqon xo'jaligi mahsulotlarini bozorda faoliyat ko'rsatishining eng muhim omillaridan biri bo'lib, barcha sohalarda inson faoliyati ularga bog'liq. Muayyan tabiiy–iqlim sharoitlar yil davomidagi quyoshli kunlar soni, yog'adigan yog'inlar va

ularning davriyligi, umumiy harorat, yer sifati, uning joylashuvi va reliefi, sug'orish uchun ishlatiladigan suvning mavjudligi, toza havo va hokazolar bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston quyoshli mamlakatlarga safiga kirganligi sababli sabzavotchilik, bog'dorchilik va uzumchilik uchun qulay hudud hisoblanib, mamlakatimizda jahon bozorida talab yuqori bo'lgan meva, uzum va sabzavotlarning ko'plab turlari yetishtirib kelinadi. Agar meva–sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar bozorning tegishli segmentlarida harakat qilishsa, ularning ishlab chiqargan mahsulotlari raqobatbardoshligi oshadi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, meva–sabzavot va uzum mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish vazifalarini hal etishda yangi bozorlarni topish va o'zlashtirish muammosi yil sayin dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan har qanday korxonada bu sohadagi tadqiqot, tahliliy ishlarni olib borish juda muhim hisoblanadi. Yangi bozorlar mahsulot raqobatbardoshligini va sotish faoliyatining rentabelligini keskin o'zgartirishi, shuningdek, mahsulotni yangi bozorga chiqarib, uning hayot navlarini topishlikni talab qiladi.

O'zbekistonda sabzavotchilik, bog'dorchilik va uzumchilik sohasida

chuqur ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun barcha shart–sharoitlar yaratilgan. Respublikada ikkita ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot instituti va qishloq xo'jalik yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida bir nechta kafedralar mavjud.

O'z ilmiy ishlanmalari va ilg'or xorijiy tajribalarni uyg'unlashtirish dehqon xo'jaligi mahsulotlari bozorining ko'plab muammolarini samarali hal qilishga va shu tariqa insonlarning doimiy o'sib boradigan ehtiyojlarini, ayniqsa, assortiment va sifat jihatidan to'laroq qondirishga imkon beradi.

Dehqon xo'jaligi mahsulotlar ishlab chiqarishda xo'jalik yuritishning bu shakllari infratuzilmasi rivojlangan mintaqalar va sabzavotchilik, bog'dorchilik hamda uzumchilikka ixtisoslashgan tog'oldi hududlarida eng istiqbolli hisoblanadi. Dehqon xo'jaligilarini xom ashyo bazasi asosida rivojlantirish va mavjud mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, shu tariqa aholi zich joylashgan mintaqalarda muhim ijtimoiy muammolarni hal etishga imkon beradi.

Istiqbolda dehqon va tomorqa xo'jaliklarini yanada rivojlantirish hamda ularning dehqon xo'jaligida mustahkam o'ringa ega bo'lishlari uchun quyidagi vazifalarni hal etish lozim:

– dehqon xo'jaliklarida etishtirilayotgan mahsulotlarni

1-jadval.

Qashqadaryo viloyati dehqon xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji

Mahsulot turi	Bir kishiga yillik ehtiyoj (kg)	Yillik ehtiyoj (ming tonna)	Yillik ishlab chiqarish (2022-yil, ming tonna)	Yillik ishlab chiqarish (2023-yil, ming tonna)
Kartoshka	56.8	152 374.3	146 746	147 393
Sabzi	32.2	372 158.2	377 089	379 460
Mevalar va rezavorlar	103.2	78 259.5	71 367	71 439
Uzum	16.9	62 423.5	57 899	55 295
Poliz	29.4	87 825.1	91 873	92 029
Go'sht	49.2	387 628.0	301 633	308 947
Sut	158.0	1 135 627.0	1 230 460	1 254 149
Tuxum (ming dona)	121.0	345 363.2	355 367	361 668

⁵ Мухамедиева Д.Т. Статистическое моделирование в сельском хозяйстве с применением теории нечетких множеств. Ташкент: Институт кибернетики НТЦ «Современные информационные технологии». 2016.–200 с

hisoblash tartibini takomillashtirish, ya'ni ma'lumotlarning haqqoniylik darajasini oshirish;

– qishloq hududlarida dehqon xo'jaliklariga xizmat va ta'minot ko'rsatishga ixtisoslashgan xususiy shoxobchalarni tashkil etilishini rag'batlantirish;

– dehqon xo'jaliklarida etishtirilgan chorva mahsulotlarini kooperasiya asosida sotib olish, saqlash, tayyorlash va qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalarini tashkil etish;

– dehqon xo'jaliklari faoliyatini moddiy–texnik resurslar bilan ta'minlashni kuchaytirish, jumladan, lizing asosida moddiy–texnika vositalarini xarid qilish tizimini ishlab chiqish va joriy etish;

– dehqon xo'jaliklari daromad va xarajatlari shakllanishini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish lozim. Bugungi kunda dehqon xo'jaliklari faoliyatini statistik va

iqtisodiy jihatdan tahlil qilish uchun samarali va sodda hisobot tizimini shakllantirish juda muhim;

– dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish, jumladan ular faoliyatini baholashning me'zonlari va indikatorlar tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy amaliy va fundamental tadqiqot ishlarini kengaytirish.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi o'zaro tasirlar natijasida dehqonchilik tizimlari paydo bo'ladi. Dehqonchilik tizimi belgilanishi mumkin elementlarning tanib olinadigan nisbatdagi birikmasi sifatida, ular oldindan belgilangan muddat davomida kutilgan miqdorda kutilgan standartdagi identifikatsiya qilinadigan dehqon xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradi. 1–jadvalda Qashqadaryo viloyatidagi dehqon xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji komponentlarini taqqoslashni taklif qiladi. Dehqon xo'jaligi tizimi shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda tarkibiy qismlari qarama–qarshiligini va berilgan

komponentlar spektrining uchlari har xilligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun, dehqon xo'jaligi tizimida ishlab chiqarish miqdori asosan maydon uchun hosil bo'lsa–da, tizim turiga keskin ta'sir qiladi.

Takliflar. Dehqon xo'jaligida mahsulotlar hajmini barqaror o'sishini taminlash quyidagilarni amalda bajarish talab etiladi:

– sog'lom iste'mol madaniyatini targ'ib qilish bo'yicha uzoq muddatli dastur ishlab chiqish;

– xalqaro darajada tan olingan uslubiyatlar va ilg'or tajribalar asosida oziq–ovqat xavfsizligini baholash tizimini joriy qilish hamda doimiy monitoring qilish;

– chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish, baliq va parranda go'shti, shuningdek, sut ishlab chiqarishni barqaror intensivlashtirishga qaratilgan tadqiqot ishlarini olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni. // Xalq so'zi, 2017–yil 10-fevraldagi.
2. Raximov A.N., Ergashov Y.I. "Dehqon xo'jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar", «Экономика и социум» №3 (106)-2 2023. 255-262-bet.
3. Jo'rayev A.M. Agrar sohada islohotlarni yanada chuqurlashtirish muammolari va echimlari. –T.: Mehnat, 2019.–236 b
4. Rakhimov A., Ravshanova M. & Alieva M. (2023). Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 458, p. 04004). EDP Sciences.
5. Tulkun Bekmurotov and Dilnoz Mukhamedieva. Qualitative Evaluation of Fertility Land Under Fuzzy Information // Intelligent Technologies and Robotics, Publisher Name: Springer, Cham, 07 November 2019, pages 223-231, (SCOPUS)DOI 2020 yil uchun:
6. Muhamediyeva D.T. Particle swarm method for solving the global optimization problem using the equilibrium coefficient // IOP Conf. Series:Journal of Physics: Conference Series (2020)
7. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari. Monografiya. T.: "Iqtisodiyot", 2021 y., 282b., B. 126
8. Norimovich R.A., Kuldoshovich B.J. Improving the Development of Population Services on the Basis of Imitation Models. // Academic Journal of Digital Economics and Stability. 2021. C. 51-57.
9. Абалкин Л.И. От экономической теории до концепции долгосрочной стратегии. // Проблемы современной России. – М., 2017. С. 39-47.
10. Samanov A.A. Sanoat korxonalarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmi va zarurligi. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy–elektron jurnali. 1-son, yanvar-fevral, 2020-yil.